

T2-21

POLÍTICAS SOCIALES Y VULNERABILIDAD CULTURAL EN CUIDADORAS FAMILIARES DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES: AVANCES Y DESAFÍOS

Yanelys Taset Alvarez¹, Alisa Natividad Delgado Tornés² & Diurkis Yarenis Madrigal León³

¹Departamento de Gestión Sociocultural para el Desarrollo. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de Granma, Cuba. nefty@nauta.cu

²Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de Granma, Cuba.

³Centro de Estudios de Dirección y Desarrollo Local. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad de Granma, Cuba.

Objetivo: describir las políticas sociales y vulnerabilidad cultural en cuidadoras familiares de personas mayores dependientes. **Método:** el estudio se realizó en el municipio de Guisa, provincia de Granma (Cuba). Se analiza la triangulación de métodos y técnicas (observación, entrevistas y escala de Zarit) en tres etapas de trabajo (pilotaje, caracterización y análisis interpretativo). **Resultados:** la diversidad cultural y socioeconómica del municipio implica la necesidad de gestionar políticas públicas locales para la atención a este grupo social vulnerable en tanto las prácticas culturales comunitarias, se condicionan como determinantes que incrementan su nivel de vulnerabilidad. **Discusión:** el cuidado de las personas mayores revela hoy especificidades generadas por las prácticas culturales comunitarias que provocan desigualdades y exclusión e inciden determinadamente en la expresión del estado de vulnerabilidad cultural de estas cuidadoras familiares, convirtiéndose en un nuevo desafío para el diseño de las políticas sociales. **Conclusiones:** los posicionamientos para establecer el cuidado, están matizados por el modo de vida, asumido y construido en un contexto ruralizado, que acentúa y determina modelos de comportamientos patriarcales difíciles de modificar, y por tanto se convierten en estandartes de la cultura comunitaria, influyendo en la adecuada implementación de las políticas sociales y acentuando el estado de vulnerabilidad cultural de estas cuidadoras.

Palabras clave: cuidadoras familiares, políticas sociales, vulnerabilidad cultural

Doi: [10.5281/zenodo.7977860](https://doi.org/10.5281/zenodo.7977860)

